

As cores do carbono

Por Mariele Paiva, Andréa Carvalho, Thiago Monteiro e Rodrigo Kerr.

O carbono é um elemento químico essencial para todas as formas de vida. Por meio de reações químicas, processos físicos e biológicos, esse elemento transita entre a atmosfera, o oceano e a superfície da Terra. Encontramos carbono em quase tudo: dissolvido na água, no ar, nas células dos organismos, na nossa comida, no nosso carro e na nossa casa, enterrado no solo e na composição de rochas. Mesmo com tamanha importância, o carbono muitas vezes aparece como um grande vilão, principalmente no que diz respeito às questões climáticas.

Na atmosfera, como um gás composto por um combinado de oxigênio e carbono, o gás carbônico ou CO₂ tem um papel importante para aprisionar o calor que vem do sol, mantendo a temperatura da superfície terrestre ideal para a vida. Porém, quando esse gás está em excesso na atmosfera, há um aumento na quantidade de calor mantido na Terra. Com isso, muitos desequilíbrios trazem consequências catastróficas que já vêm sendo vivenciadas pela humanidade, como o aumento da frequência e intensidade de enchentes, furacões e ondas de calor, perda de biodiversidade, acidificação dos oceanos, entre outras.

Hoje, a ciência demonstra que grande parte do CO₂ da atmosfera é liberado por atividades relacionadas ao nosso modo de vida. Isto é, por queima de combustíveis fósseis, desmatamento, processos industriais, consumo exagerado, etc. Diante desse fato, há uma busca intensa para que a quantidade

de CO₂ liberada na atmosfera seja diminuída. No entanto, ainda que a redução da quantidade desse gás lançado na atmosfera ocorra, é preciso também remover o CO₂ que já adicionamos, pois somente a redução da liberação desse gás na atmosfera não será suficiente para evitar os efeitos catastróficos das mudanças climáticas.

Na tentativa de estabelecer um equilíbrio entre progresso e preservação, o carbono vem ganhando cores: cinza, negro, marrom, verde e azul, como se essas cores compusessem uma bandeira pela sobrevivência das formas de vida que conhecemos hoje. Essa terminologia baseada em cores contribui para a evolução da compreensão do ciclo do carbono, com definições baseadas em sua função, atributo ou localização. O carbono cinza é o carbono estocado em combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural). O carbono negro é a fuligem emitida por motores, usinas termelétricas, queimadas e outras fontes que queimam combustíveis fósseis. O verde representa o carbono capturado por plantas e estocados em florestas e ecossistemas terrestres naturais. Já o carbono marrom se refere ao carbono estocado em florestas industriais ou florestas plantadas com o propósito de extração de matérias-primas. Por último, o carbono azul representa todo o CO₂ absorvido da atmosfera e estocado no oceano e em regiões costeiras. A maior parte do carbono azul corresponde ao CO₂ diretamente dissolvido na água, e uma parcela também está estocada no sedimento, na

vegetação costeira e nos organismos marinhos, das pequenas células do fitoplâncton até as gigantescas baleias.

O nosso planeta não pode ser destruído com nossas ações, mas ele pode se tornar hostil demais para a maioria dos seres vivos que conhecemos hoje. Assim, cada uma das cores do carbono lança luz sobre uma parte importante desse complexo sistema e evidencia o que deve ser reduzido ou aumentado.

Muitos cientistas têm se dedicado a investigar soluções baseadas na natureza, ou seja, utilizar

estratégias de processos que já são conduzidos no ambiente para aumentar o estoque de carbono azul. Por exemplo, incrementando a capacidade do oceano dissolver CO_2 com a alcalinização da água marinha, induzindo a produção primária ou injetando no sedimento rejeitos ricos em carbono. Outra alternativa baseada na natureza busca compreender e preservar ecossistemas que são naturalmente importantes na produção e estoque de carbono azul: manguezais, marismas e pradarias de ervas marinhas.

Juntos somos melhores!

Nós ainda estamos muito longe de atingirmos um equilíbrio entre o progresso da sociedade, a emissão de CO_2 e a preservação do planeta. Mas há muito que podemos fazer para mudar os rumos climáticos do planeta. Para isso, o desenvolvimento de novas tecnologias é crucial, mas também mudanças de atitude e comportamento por parte da sociedade são urgentes. Embora sejamos pequenos diante de grandes indústrias e até países, nós somos muitos. Em conjunto, somos nós que regulamos grande parte do mercado através do nosso consumo e desperdício: de comida, transporte, roupas, cosméticos e água, por exemplo. Por isso, conhecer e apoiar os achados da ciência, cuidar do ambiente ao seu redor e reduzir seu consumo de forma consciente são as melhores formas de mantermos nosso planeta o lar de muitas espécies que o habitam hoje, incluindo a nossa.